

O`QUVCHI YOSHLARDA INSONIYLIKNING OLIJANOB FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Abdulazizova Navruza

**AVPYMO`MM Tillarni o`qitish metodikasi
kafedrasi o`qituvchisi**

Annotatsiya: Maqolada o`quvchi yoshlar tarbiyasida vatanparvarlik, mehnatsevarlik va insoniylikning olijanob fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan omillar, natijaviy usullar, amalga oshirilishi zarur bo`lgan amaliy ko`rsatmalar berilgan bo`lib, fan o`qituvchilariga amalda qo`llash imkonini beradi.

Kalit so`zlar: Insoniylik, tarbiya, g`alaba cho`qqisi, ta`lim tizimi, ezgulik g`oyasi, intellektual, islohat. blits, zinama-zina.

Mustaqil O`zbekistonimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohatlar zamirida xalq farovonligi, yurtimiz tinchligi, Vatan ravnaqi va yosh avlodni barkamol xamda intellektual salohiyatli qilib, tarbiyalashdek buyuk maqsad ko`zda tutilgan. Barcha sohalar qatori ta`lim tizimida ham ana shu ulkan maqsadni ko`zda tutgan holda xukumatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, pedagog xodimlarga yurtboshimiz Sh.Mirziyoevning e`tibori va g`amxo`rliklari yoshlarning ta`lim tarbiyasiga ma`sul bo`lgan har bir ustoz-murabbiylar zimmasiga katta ma`suliyat yuklaydi. Maktabda o`quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda insoniylikning olijanob fazilatlarini shakllantirishda tarbiyaviy soatlarning ahamiyati kattadir. Tarbiyaviy soatlarni o`tkazish sinf rahbarlari zimmasiga yuklatilgan bo`lib, o`quv yili boshidan o`quv rejasi tasdiqlanadi. Tarbiyaviy soatlar rejasida mavzular mazmun mohiyati o`quvchilarda quydagi ko`nikmalarni shakllantiradi:

- Vatanni sevish, uni ko`z qorachig`idek asrash;
- Ona- Vatanni madh etuvchi maqollar, matallar, rivoyatlar, she`rlarni yod olish va mazmunini o`zlashtirish;

- Ajdodlar merosini o‘rganish ularga ehtirom nazari bilan qarash;
- Qadimiy urf-odatlar xalqimizning ma’naviy va madaniy moddiy boyliklarini anglab yetish;
- O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish;
- Ota –ona , aka – uka , opa –singil ,do‘stu yor munosabatlarida mehr . samimiyluk tuyg‘ularini kamol toptirish;
- Mehnatsevarlik ,xalqparvarlik, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash;
- O‘z-o‘zini va o‘zgalarni nazorat qilish, boshqalar fikrini tinglash odobidan saboq berish;
- Ezgulik g‘oyalarini singdirish.

Tarbiyaviy soat rejasida berilgan “Ajdodlar o‘giti –oltin xazina” mavzusini o‘tish jarayonida “FSMU” va “Zinama-zina” texnologiyalaridan va turli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. «Kichik guruhlarda ishlash» metodi orqali darsni tashkil etish yaxshi samara beradi .

“G‘alaba cho‘qqisi» o‘yinida o‘quvchilar 3ta kichik guruhlariga bo‘linadi.

Savol: buyuk shaxslar nomini yozish bilan g‘alaba cho‘qqisiga chiqing

1-guruh «Ziyo»	2- guruh »A‘lo»	3-guruh »Navo»
1 A.Navoiy	U.Umarbekov	X.Olimjon
2 Zamaxshariy	G. Gulom	Firdavsiy
3 Beruniy	Nodira	Xos Hojib
4 Ibn Sino	Koshgariy	Farobiy
5 Bobur	M. Yusuf	SH.Rashidov

Har bir guruhdan chiqqan o‘quvchilar 2- bosqichda baholanadi .

1- Topqirligiga, tezkorligiga 2-Mazmuniga

O‘quvchilar quydagicha misollar keltirishlari mumkin : Hadislarda «Al jome’ as –saxix «asaridan :Ey- bandai mo‘min sen kichginagina bir chumoliga xam ozor bermagin , chunki chumolining ham sen kabi shirin va latofatli joni bor, deyilgan. Har bir o‘quvchi buyuk ajdodlarning asarlaridan misol keltiradilar o‘qituvchi uni birgalikda tahlil qiladi.Tarbiyaviy soatlarda FSMU texnologiyasidan

foydalanilganda “savol-javob” metodini qo‘llash mumkin. F-fikr-(vatan nima degan savolga javob beriladi)-ko‘z qorachig‘, onam allasi, mo‘jaz mahallam, ajdodlarim ko‘milgan tuproq, men tug‘ilgan zamin, to‘ydirgan , o‘stirgan,kiydirgan maskanim va hakazo.

Sabab- Nima uchun sevamiz . Ona kabi muqaddas –mo‘‘tabar, ota kabi buzrikvor , nondek aziz, hayotdek laziz, suvdek musaffo va nurdek yorug‘ maskanligi uchun

Misol- Oq yo‘rgakka o‘ragansan o‘zing bizni

Oq yuvib oq taragansan o‘zing bizni,

Beshigimiz uzra bedor ona bo‘lib,

Kunimizga yaragansan o‘zing bizni.

Hech kimga bermaymiz seni, O‘zbekiston!

2-o‘quvchi: Ona yurtim oltin beshigim.

3-o‘quvchi: O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha, o‘z yurtida gado bo‘l kabi misollar bilan davom ettiriladi va ular tahlil qilinadi

“Zinama-zina” texnologiyasida “Blits-so‘rov” usuli qo‘llanishi lozim.

O‘quvchilar zinama –zina bir birini fikrini to‘ldirib oladilar Ayol ona –opa-singil-ustoz-boquvchi-tarbiyachi.

Dunyoni ko‘zgusi , tiragi - ayol

Hayotning tomiri yuragi - ayol

Zaminning qudrati tilagi - ayol

U borki, bilingiz yorqin kelajak.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyaviy soatlar- ma’naviyat soatlari bo‘lmog‘i insoniylikdan saboq bermog‘i lozim.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Baxtiyor Roziq. “O‘quvchilar aqlini charxlaydigan qiziqarli va mantiqiy savollar to‘plami” Baxtiyor.uz 2019-yil.

2Tolipov U., Usmonbboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. – T.: 2006.

3. Sul'tonov I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1980. 245-bet
4. Homidiy H. va boshq. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. – T.: O'qituvchi, 1979. 104 - bet.

